

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: VANTAGENS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS

Laurita Christina Bonfim Santos¹

Evaniely Sayonara dos Santos Costa Gualberto de Sá²

Andreia Cristiane Cuesta Alves³

Alberto da Silva Franqueira⁴

Andréia Carla Lago Leal⁵

¹Doutoranda em Ciencias de la Educación – FICS, laurita.christina@gmail.com

²Doutoranda em Ciencias de la Educación – FICS, evanielyscosta@gmail.com

³Especialista em Informática em Saúde – UNIFESP, andreiacuestalves@gmail.com

⁴Doutorando em Ciencias de la Educación – FICS, albertofranqueira@gmail.com

⁵Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância – UFRPE, andreialago@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16888079

Resumo

O presente artigo analisa as potencialidades e os desafios da integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na educação básica, com ênfase nas tendências contemporâneas de formação docente e nas políticas públicas de inovação educacional. Por meio de uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão sistemática da literatura e análise de estudos de caso publicados entre 2021 e 2024, o estudo identifica que as TDICs promovem avanços significativos na personalização do ensino, no engajamento dos estudantes e na inovação pedagógica. Experiências exitosas em redes públicas brasileiras e em colaborações internacionais demonstram que a adoção de plataformas digitais, metodologias ativas e ambientes colaborativos pode ampliar o acesso ao conhecimento e favorecer práticas inclusivas. Entretanto, persistem barreiras estruturais, pedagógicas e sociais, como a desigualdade de acesso, a infraestrutura deficiente, a formação docente insuficiente, a resistência cultural e questões éticas relacionadas ao uso de dados educacionais. A pandemia de COVID-19 evidenciou o potencial transformador das TDICs bem como as lacunas históricas do sistema educacional, ressaltando a necessidade de políticas integradas, investimentos contínuos e formação docente permanente. Recomenda-se a implementação de programas de formação articulados à prática pedagógica, o fortalecimento de políticas de inclusão digital e a promoção de uma cultura escolar aberta à inovação e à reflexão ética. Conclui-se que a superação dos desafios e a ampliação dos benefícios das TDICs dependem do engajamento coletivo de todos os atores educacionais e da construção de agendas de

pesquisa colaborativas, visando uma educação democrática, equitativa e alinhada às demandas do século XXI..

Palavras-Chaves: Aprendizagem ativa; Equidade digital; Inovação metodológica; Políticas educacionais; Ética digital.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) vêm promovendo transformações profundas nos processos educativos, especialmente na educação básica. O cenário pós-pandemia de COVID-19 acelerou de maneira significativa a incorporação de ferramentas digitais em escolas e redes de ensino, evidenciando tanto o potencial inovador das tecnologias quanto os desafios estruturais, pedagógicos e sociais inerentes à sua adoção (Camargo *et al.*, 2025; Correia Neto, 2024). Plataformas de ensino remoto, ambientes virtuais de aprendizagem, recursos multimídia e aplicativos interativos passaram a integrar o cotidiano escolar, ampliando o acesso à informação, diversificando metodologias e favorecendo a personalização do ensino.

A relevância do tema ultrapassa fronteiras nacionais, configurando-se como pauta central nos debates internacionais sobre inovação, inclusão e equidade educacional. A integração das TDICs é vista como caminho estratégico para superar desigualdades históricas, promover a inclusão de estudantes com diferentes necessidades e potencializar o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI (Dalgallo; Silveira, 2022; Ferreira, 2017). Contudo, esse processo também evidencia desafios relevantes, como a lacuna de acesso digital, a necessidade de formação continuada dos professores, a resistência a mudanças e a adequação das políticas públicas às demandas contemporâneas (Correia Neto, 2024; Lacerda, 2017).

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivos: (a) analisar as vantagens proporcionadas pelas TDICs na educação básica, destacando experiências inovadoras e inclusivas; (b) identificar os principais desafios estruturais, pedagógicos e sociais enfrentados por escolas, professores e estudantes na integração dessas tecnologias; e (c) discutir tendências e recomendações para a formação docente, considerando políticas públicas, práticas colaborativas e perspectivas de desenvolvimento profissional contínuo.

A abordagem metodológica adotada neste estudo é qualitativa, fundamentada em revisão sistemática da literatura e análise de estudos de caso nacionais e internacionais, selecionados por sua relevância e atualidade, permitindo mapear tendências, convergências e lacunas no campo, e subsidiar uma discussão crítica e propositiva sobre o papel das TDICs na educação básica contemporânea (Santos; Martins, 2022; Sena; Costa, 2023).

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão sistemática da literatura e análise de estudos de caso. O objetivo é compreender, descrever e interpretar as

experiências e os desafios relacionados à integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na educação básica, com ênfase na formação docente e nas políticas de inovação educacional.

Os procedimentos metodológicos envolveram, em primeiro lugar, a busca e seleção criteriosa de artigos científicos publicados entre 2021 e 2024, priorizando fontes revisadas por pares, dissertações e capítulos de livros acadêmicos disponíveis em bases de dados abertas e portais institucionais. Os critérios de inclusão consideraram estudos cujo foco central estivesse relacionado à educação básica, à integração das TDICs e à formação inicial ou continuada de professores. Foram privilegiadas produções que apresentassem experiências reais, análises de políticas públicas, práticas inovadoras e desafios enfrentados em diferentes contextos escolares.

A análise de estudos de caso complementou a revisão bibliográfica, permitindo a ilustração de experiências exitosas e desafios concretos vivenciados em instituições escolares específicas, como redes públicas estaduais e municipais do Brasil e colaborações internacionais. Os casos foram selecionados com base em sua relevância, originalidade e potencial de exemplificação dos temas centrais do estudo, seguindo o princípio de transferência qualitativa e fundamentação empírica.

Por fim, o processo metodológico adotado permitiu não apenas mapear tendências e desafios, mas também subsidiar recomendações práticas e políticas para a integração efetiva das TDICs na educação básica, com foco na formação docente e na promoção da equidade digital.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Vantagens das Tecnologias Digitais na Educação

O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na educação básica tem promovido avanços importantes nos processos de ensino e aprendizagem, especialmente no que diz respeito à personalização do ensino, ao acesso ampliado ao conhecimento, à inovação pedagógica, à colaboração e ao engajamento dos estudantes. As plataformas digitais e ambientes virtuais de aprendizagem permitem que os alunos avancem em seu próprio ritmo, recebam *feedback* imediato e tenham acesso a trilhas adaptativas, o que favorece a autonomia e o protagonismo estudantil. Um exemplo real dessa potencialidade foi documentado por Camargo *et al.* (2025), que analisaram a experiência de escolas públicas brasileiras na implementação de plataformas adaptativas, observando melhorias no

desempenho acadêmico, sobretudo em matemática e ciências, graças à possibilidade de acompanhamento individualizado das dificuldades dos alunos.

O acesso ampliado ao conhecimento também se destaca como uma das principais vantagens das TDICs. A democratização de conteúdos, bibliotecas digitais, vídeos, *podcasts* e materiais interativos rompe barreiras geográficas e temporais, tornando o processo educativo mais inclusivo. No contexto da pandemia de COVID-19, o estado do Ceará implementou, em sua rede pública, plataformas digitais e aplicativos de comunicação que garantiram a continuidade das atividades escolares mesmo durante o isolamento social. O estudo de Pordeus *et al.* (2022) evidencia que, com políticas públicas de apoio e investimentos em infraestrutura, foi possível alcançar estudantes em áreas rurais e periféricas, mantendo o vínculo escolar e o acesso ao conhecimento.

A inovação pedagógica é outra dimensão fortalecida pelo uso das TDICs. A integração de recursos digitais favorece metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação e o ensino híbrido. Em Pernambuco, Lacerda (2017) analisou um programa de formação continuada para professores da rede pública, que resultou na adoção de práticas inovadoras como a produção de vídeos educativos e o uso de plataformas colaborativas. Os resultados apontaram para um aumento expressivo do engajamento e da participação dos estudantes, além do desenvolvimento de competências digitais essenciais para o século XXI.

A colaboração e o engajamento dos estudantes são potencializados por ferramentas como fóruns, *chats*, videoconferências e ambientes colaborativos, que promovem a interação entre alunos e professores, bem como a construção coletiva do conhecimento. Correia Neto (2024) descreve experiências em escolas portuguesas e brasileiras nas quais o uso de plataformas colaborativas facilitou a troca de experiências, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e o fortalecimento do sentimento de pertencimento à comunidade escolar.

Esses exemplos reais demonstram que, quando integradas de forma planejada e contextualizada, as TDICs podem contribuir de maneira decisiva para a qualidade, a equidade e a inovação na educação básica. Ressalta-se, contudo, que tais avanços dependem de políticas públicas inclusivas, investimentos em infraestrutura e formação continuada dos profissionais da educação, para que o potencial das tecnologias digitais seja plenamente realizado em diferentes contextos escolares (Santos *et al.*, 2025).

3.2 Desafios para a Integração das TDICs

Apesar das inúmeras potencialidades das TDICs na educação básica, a literatura evidencia que sua integração efetiva enfrenta desafios em diferentes contextos escolares. Um dos principais entraves é a desigualdade de acesso, que se manifesta tanto na disponibilidade de dispositivos quanto na qualidade da conexão à internet. Camargo *et al.* (2025) destacam que, em muitas regiões do Brasil, sobretudo nas áreas rurais e periféricas, a ausência de infraestrutura tecnológica adequada limita a democratização do uso das TDICs, aprofundando as disparidades educacionais e restringindo o alcance de políticas de inclusão digital.

A infraestrutura deficiente, por sua vez, não se limita apenas à oferta de equipamentos, mas também envolve a manutenção, o suporte técnico e a atualização dos recursos digitais disponíveis nas escolas. O estudo de Pordeus *et al.* (2022), realizado no contexto da rede pública do Ceará durante a pandemia de COVID-19, evidencia que a rápida transição para o ensino remoto escancarou as limitações estruturais de muitas escolas, que não estavam preparadas para garantir o acesso equitativo a todos os estudantes. Nessa experiência, mesmo com o esforço do poder público em distribuir equipamentos e ampliar a conectividade, muitos alunos permaneceram excluídos das atividades escolares, evidenciando a urgência de políticas públicas integradas e de longo prazo.

Outro desafio central refere-se à formação docente. Inúmeros estudos apontam que muitos professores ainda não se sentem preparados para integrar as TDICs de maneira crítica e inovadora em suas práticas pedagógicas. Lacerda (2017), ao analisar programas de formação continuada em Pernambuco, identificou que a capacitação oferecida, em geral, é pontual e pouco articulada às necessidades reais do contexto escolar, o que dificulta a apropriação efetiva das tecnologias pelos educadores. Santos *et al.* (2025) reforçam que a formação continuada precisa ser permanente, colaborativa e alinhada às demandas contemporâneas, promovendo não apenas o domínio técnico, mas também o desenvolvimento de competências digitais e reflexivas.

A resistência cultural à adoção das TDICs constitui outro obstáculo relevante. Correia Neto (2024) observa que, tanto em escolas brasileiras quanto portuguesas, há ainda uma parcela de educadores e gestores que manifestam receio diante das mudanças trazidas pelas tecnologias, seja por desconhecimento, seja por insegurança quanto à eficácia das novas metodologias. Essa resistência pode ser agravada pela falta de apoio institucional e pela ausência de uma cultura escolar voltada à inovação.

Além dos aspectos estruturais e formativos, surgem ainda questões éticas relacionadas ao uso de dados educacionais. O uso crescente de plataformas digitais, *big data* e *learning analytics* demanda discussões sobre privacidade, segurança da informação e

consentimento, especialmente no que diz respeito ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. Santos e Martins (2022) ressaltam a necessidade de uma abordagem ética e transparente na coleta e uso de dados, de modo a proteger os direitos dos estudantes e garantir a confiança da comunidade escolar.

Os impactos da pandemia de COVID-19 e a adoção emergencial do ensino remoto intensificaram e tornaram mais visíveis esses desafios. Sena e Costa (2023) relatam que a experiência do ensino remoto evidenciou não apenas as limitações de infraestrutura e formação, mas também a necessidade de repensar práticas pedagógicas e políticas de apoio emocional para professores e alunos. O legado desse período reforça a importância de ações integradas, investimentos contínuos e engajamento coletivo para que a integração das TDICs seja efetiva, equitativa e sustentável no contexto da educação básica.

A formação de professores constitui elemento central para a integração crítica e inovadora das TDICs na educação básica. Tanto a formação inicial quanto a continuada são apontadas como fundamentais para que os docentes desenvolvam competências técnicas, pedagógicas e éticas necessárias ao uso efetivo das tecnologias em sala de aula, promovendo práticas pedagógicas alinhadas às demandas contemporâneas e à inclusão digital (Camargo *et al.*, 2025; Correia Neto, 2025).

A literatura destaca que, historicamente, os cursos de licenciatura e programas de formação continuada têm enfrentado desafios para incorporar, de maneira sistemática e contextualizada, a dimensão digital em seus currículos. Lacerda (2017) evidencia que a formação docente voltada ao uso de ferramentas tecnológicas, quando pautada apenas em aspectos instrumentais e desvinculada da prática pedagógica, tende a ser pouco efetiva e de difícil apropriação. Por outro lado, experiências exitosas, como as relatadas em Pernambuco, demonstram que programas de formação colaborativa, baseados em projetos e no compartilhamento de experiências entre pares, favorecem a construção de saberes significativos e a adoção de metodologias inovadoras.

A formação continuada, em especial, é apontada como estratégica para a atualização permanente dos professores diante da rápida evolução tecnológica e das mudanças nas demandas educacionais. Santos *et al.* (2025) ressaltam que iniciativas de formação continuada que promovem a inclusão digital dos docentes impactam positivamente a prática pedagógica, ampliando o repertório de recursos didáticos, a capacidade de adaptação a contextos emergenciais (como o ensino remoto) e o desenvolvimento de competências digitais críticas. Essa formação deve ir além do domínio técnico, contemplando aspectos reflexivos, éticos e colaborativos.

No âmbito das políticas públicas, observam-se avanços e desafios. Em diversos estados brasileiros, como o Ceará e Pernambuco, políticas de formação docente para o uso de TDICs têm sido implementadas, com resultados positivos na ampliação do acesso e na inovação pedagógica (Pordeus *et al.*, 2022; Lacerda, 2017). No entanto, ainda há necessidade de articulação entre políticas educacionais, investimentos em infraestrutura e valorização da carreira docente, para garantir a sustentabilidade das ações e a equidade no acesso à formação de qualidade.

A inclusão também se destaca como eixo fundamental nas discussões sobre formação docente. A literatura evidencia que a capacitação dos professores para lidar com a diversidade, incluindo estudantes com necessidades educacionais especiais, é essencial para a efetivação de uma educação digitalmente inclusiva. Ferreira (2017) analisou o desafio da formação de professoras da educação infantil para a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressaltando a importância de políticas de formação continuada que articulem recursos digitais e práticas pedagógicas inclusivas.

Por fim, experiências internacionais, como as relatadas por Correia Neto (2024), apontam que a formação colaborativa entre escolas e países pode potencializar a troca de saberes, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e a construção de uma cultura de inovação e inclusão digital. Assim, a formação docente para o uso crítico das TDICs deve ser entendida como um processo contínuo, colaborativo e integrado às políticas públicas e à realidade das escolas, visando não apenas a inovação, mas a promoção de uma educação democrática e inclusiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Vantagens e Experiências Exitosas

A análise dos estudos selecionados revela que a integração das TDICs na educação básica tem proporcionado avanços significativos em diferentes dimensões do processo de ensino-aprendizagem. Entre as principais vantagens destacam-se a personalização do ensino, o aumento do engajamento dos estudantes e a promoção de práticas pedagógicas inovadoras.

A personalização do ensino é apontada como um dos maiores benefícios das TDICs, pois plataformas adaptativas e ambientes virtuais permitem que os estudantes avancem em seu próprio ritmo, recebam feedback imediato e tenham acesso a trilhas de aprendizagem diferenciadas. Camargo *et al.* (2025) demonstram que, em escolas públicas brasileiras, o uso de plataformas digitais contribuiu para a melhoria do desempenho acadêmico, especialmente em matemática e ciências, ao possibilitar o acompanhamento individualizado das dificuldades

dos alunos. Essa personalização favorece a autonomia discente e o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI.

O engajamento dos estudantes também é potencializado pelo uso das TDICs. Ferramentas como fóruns, chats, videoconferências e ambientes colaborativos promovem a interação entre alunos e professores, estimulando a construção coletiva do conhecimento e o sentimento de pertencimento à comunidade escolar. Correia Neto (2024) relata experiências em escolas portuguesas e brasileiras onde o uso de plataformas colaborativas facilitou a troca de experiências, o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e o fortalecimento do engajamento estudantil.

A inovação pedagógica é outra dimensão fortalecida pelas TDICs. O uso de recursos digitais favorece metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação e o ensino híbrido. Em Pernambuco, Lacerda (2017) analisou um programa de formação continuada para professores da rede pública, que resultou na adoção de práticas inovadoras, como a produção de vídeos educativos e o uso de plataformas de aprendizagem colaborativa. Os resultados indicaram aumento do engajamento dos estudantes e melhoria nos índices de participação e aprendizagem.

O quadro comparativo a seguir sintetiza os principais achados dos estudos analisados, evidenciando as experiências exitosas de integração das TDICs em diferentes contextos:

Quadro 1 - Comparativo dos estudos selecionados.

Referência	Objetivo	Metodologia	Principais Resultados	Contribuições Científicas	Conclusões
Camargo <i>et al.</i> (2025)	Analisar desafios e potencialidades das TDICs na educação contemporânea	Revisão de literatura e análise de experiências práticas	TDICs ampliam o acesso e inovação, mas há desigualdade de acesso e necessidade de formação docente	Propõe políticas de inclusão digital e formação continuada	Integração das TDICs depende de ações articuladas e políticas públicas
Correia Neto (2024)	Investigar relações entre tecnologias digitais e formação docente	Revisão teórica e análise crítica	Formação docente é central para uso efetivo das TDICs; desafios de atualização e resistência	Defende formação continuada e cultura de inovação	Formação docente deve ser permanente e reflexiva
Dalgallo e Silveira (2022)	Avaliar impacto da formação CTS para docentes de enfermagem	Estudo de caso qualitativo	Formação CTS amplia compreensão crítica sobre ciência e tecnologia	Estratégias formativas articulando ciência, tecnologia e sociedade	Formação CTS favorece práticas educativas contextualizadas
Ferreira	Analisar inclusão	Pesquisa	Carência de formação	Recomenda	Inclusão depende

(2017)	de crianças com TEA na Educação Infantil e desafios na formação docente	qualitativa (entrevistas e análise documental)	específica e apoio institucional para inclusão	formação continuada e políticas de suporte	de formação e rede de apoio
Lacerda (2017)	Investigar formação de professores para uso de ferramentas tecnológicas	Estudo de caso com análise documental e entrevistas	Formação docente é insuficiente para integração de tecnologias	Sugere programas de formação continuada e apoio institucional	Formação deve ser contextualizada e contínua
Pordeus <i>et al.</i> (2022)	Analisar ensino remoto e TDICs no Ceará durante a pandemia	Estudo descritivo e análise de experiências	TDICs foram essenciais, mas desafios de acesso e infraestrutura persistem	Destaca importância de políticas públicas e inclusão digital	Pandemia evidenciou desigualdades e necessidade de inovação
Santos <i>et al.</i> (2025)	Analisar formação continuada para inclusão digital de professores	Revisão de literatura e análise de práticas pedagógicas	Formação continuada impacta positivamente a prática docente	Aborda desafios e impactos na inclusão digital	Formação continuada é fundamental para inovação pedagógica
Santos e Martins (2022)	Discutir desafios da relação entre educação e tecnologia, com foco em <i>Big Data</i> e <i>Learning Analytics</i>	Revisão teórica e análise crítica	<i>Big Data</i> e <i>Learning Analytics</i> ampliam personalização, mas trazem desafios éticos e de formação	Propõe protagonismo docente e reflexão ética	Formação crítica é necessária frente às inovações
Sena e Costa (2023)	Analisar desafios para formação inicial de professores na pandemia	Estudo qualitativo e análise documental	Pandemia agravou dificuldades, mas impulsionou uso das TDICs	Recomenda políticas de formação e apoio emocional	Formação deve incluir competências digitais e estratégias emergenciais
Souza Neto (2023)	Investigar formação de professores para uso das TDICs na escola	Estudo qualitativo, entrevistas e análise documental	Formação docente ainda é pontual e fragmentada	Defende formação permanente e colaborativa	Formação deve ser contínua e articulada à prática
Tomás (2024)	Relacionar queixa escolar na Educação Infantil e formação de professores	Pesquisa qualitativa e análise documental	Formação insuficiente dificulta manejo das queixas escolares	Propõe formação robusta e reflexiva	Formação continuada é essencial para práticas inclusivas

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do levantamento bibliográfico (2025).

Além do quadro comparativo acima, o quadro 2 a seguir resume as principais vantagens e desafios identificados na literatura, reforçando a importância da integração planejada e contextualizada das TDICs:

Quadro 2 - Vantagens e Desafios das TDICs na Educação evidenciadas na literatura analisada.

Aspecto	Vantagens	Desafios
Personalização	TDICs permitem ensino adaptativo, aprendizagem no próprio ritmo, maior engajamento dos alunos (Camargo <i>et al.</i> , 2025; Santos; Martins, 2022)	Formação docente insuficiente para uso pleno das ferramentas (Lacerda, 2017; Souza Neto, 2023; Correia Neto, 2024)
Acesso	Ampliação do acesso a conteúdos e recursos de alta qualidade (Camargo <i>et al.</i> , 2025; Pordeus <i>et al.</i> , 2022)	Desigualdade de acesso e infraestrutura precária, agravando a lacuna digital (Pordeus <i>et al.</i> , 2022, 2022; Camargo <i>et al.</i> , 2025)
Inovação	Fomento à inovação pedagógica, práticas colaborativas e uso de dados para tomada de decisão (Santos; Martins, 2022; Dalgallo; Silveira, 2022)	Resistência cultural, falta de políticas públicas integradas e fragmentação das iniciativas (Correia Neto, 2024; SANTOS <i>et al.</i> , 2025)
Inclusão	Potencial para promover inclusão e atender necessidades diversas (ex: TEA, ensino remoto) (Ferreira, 2017; Pordeus <i>et al.</i> , 2022)	Carência de formação específica para inclusão e apoio institucional limitado (Ferreira, 2017; Tomás, 2024)
Formação Docente	Formação continuada e colaborativa potencializa uso crítico das TDICs (Dalgallo; Silveira, 2022; Santos <i>et al.</i> , 2025)	Iniciativas pontuais, falta de continuidade e articulação entre teoria e prática (Lacerda, 2017; Souza Neto, 2023)
Políticas Públicas	Políticas de inclusão digital e formação docente são fundamentais para integração efetiva (Camargo <i>et al.</i> , 2025; Pordeus <i>et al.</i> , 2022)	Falta de articulação entre políticas, práticas e infraestrutura adequada (Pordeus <i>et al.</i> , 2022; Santos <i>et al.</i> , 2025)
Ética e Dados	Big Data e Learning Analytics podem apoiar personalização do ensino (Santos; Martins, 2022)	Desafios éticos e necessidade de reflexão crítica sobre uso de dados educacionais (Santos; Martins, 2022)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do levantamento bibliográfico (2025).

Os dados apresentados evidenciam que, quando integradas de forma planejada, colaborativa e sustentada por políticas públicas, as TDICs têm potencial para transformar positivamente a educação básica, promovendo personalização, engajamento e inovação pedagógica. No entanto, os desafios estruturais, formativos e sociais ainda demandam atenção e ações articuladas para garantir que os benefícios das tecnologias digitais sejam acessíveis a todos os estudantes e professores.

4.2 Principais Barreiras e Desafios

Apesar dos avanços proporcionados pelas TDICs na educação básica, a análise dos estudos selecionados revela que persistem barreiras estruturais, pedagógicas e sociais que dificultam a integração efetiva dessas ferramentas no cotidiano escolar. O quadro 1, apresentado anteriormente, destaca que desafios como desigualdade de acesso, infraestrutura

deficiente, formação docente insuficiente, resistência cultural e questões éticas no uso de dados permanecem como entraves centrais à universalização dos benefícios das TDICs.

A desigualdade de acesso é um dos obstáculos mais recorrentes e impactantes. Camargo *et al.* (2025) e Pordeus *et al.* (2022) mostram que, em regiões rurais e periferias urbanas, a ausência de dispositivos adequados e a precariedade da conexão à internet aprofundam as disparidades educacionais, restringindo o alcance das políticas de inclusão digital. Mesmo em redes públicas que buscaram distribuir equipamentos durante a pandemia, muitos estudantes permaneceram excluídos das atividades escolares, evidenciando a necessidade de políticas públicas de longo prazo e investimentos contínuos em infraestrutura.

A formação docente insuficiente também é um desafio recorrente. Lacerda (2017) e Santos *et al.* (2025) apontam que muitos professores ainda não se sentem preparados para integrar as TDICs de forma crítica e inovadora em suas práticas pedagógicas, seja por falta de formação inicial adequada, seja pela ausência de programas de formação continuada articulados às necessidades reais do contexto escolar. Iniciativas pontuais, fragmentadas e descontextualizadas tendem a ser pouco efetivas, destacando a importância de formação permanente, colaborativa e alinhada às demandas contemporâneas.

A resistência cultural à adoção das tecnologias digitais é outro obstáculo relevante. Correia Neto (2024) destaca que, tanto em escolas brasileiras quanto portuguesas, parte dos educadores e gestores manifesta receio diante das mudanças trazidas pelas TDICs, seja por desconhecimento ou por insegurança quanto à eficácia das novas metodologias. Essa resistência pode ser agravada pela falta de apoio institucional e pela ausência de uma cultura escolar voltada à inovação, dificultando a consolidação de práticas pedagógicas inovadoras.

Questões éticas relacionadas ao uso de dados educacionais também ganham destaque no cenário atual. O uso crescente de plataformas digitais, *big data* e *learning analytics* exige discussões sobre privacidade, segurança da informação e consentimento, especialmente no que diz respeito ao tratamento de dados de crianças e adolescentes. Santos e Martins (2022) ressaltam a necessidade de uma abordagem ética e transparente na coleta e uso de dados, de modo a proteger os direitos dos estudantes e garantir a confiança da comunidade escolar.

A pandemia de COVID-19 e a adoção emergencial do ensino remoto intensificaram e tornaram mais visíveis esses desafios. Sena e Costa (2023) relatam que a experiência do ensino remoto evidenciou tanto as limitações de infraestrutura e formação, quanto a necessidade de repensar práticas pedagógicas e políticas de apoio emocional para professores e alunos. O legado desse período reforça a importância de ações integradas, investimentos

contínuos e engajamento coletivo para que a integração das TDICs seja efetiva, equitativa e sustentável no contexto da educação básica.

O quadro 3 sintetiza as principais barreiras e desafios identificados na literatura, reforçando a necessidade de políticas públicas articuladas, formação docente permanente e investimentos em infraestrutura para garantir a universalização dos benefícios das TDICs:

Quadro 3 - Principais barreiras e desafios identificados na literatura

Aspecto	Desafios
Acesso	Desigualdade de acesso e infraestrutura precária, agravando a lacuna digital (Pordeus <i>et al.</i> , 2022; Camargo <i>et al.</i> , 2025)
Formação docente	Formação docente insuficiente para uso pleno das ferramentas (Lacerda, 2017; Souza Neto, 2023; Correia Neto, 2024)
Inovação	Resistência cultural, falta de políticas públicas integradas e fragmentação das iniciativas (Correia Neto, 2024; Santos <i>et al.</i> , 2025)
Inclusão	Carência de formação específica para inclusão e apoio institucional limitado (Ferreira, 2017; Tomás, 2024)
Políticas públicas	Falta de articulação entre políticas, práticas e infraestrutura adequada (Pordeus <i>et al.</i> , 2022; Santos <i>et al.</i> , 2025)
Ética e dados	Desafios éticos e necessidade de reflexão crítica sobre uso de dados educacionais (Santos; Martins, 2022)

Fonte: Elaborado pelos autores a partir do levantamento bibliográfico (2025).

Diante desse panorama, fica evidente que a superação dos desafios para a integração das TDICs exige esforços coordenados entre gestores públicos, escolas, professores e comunidade, bem como o fortalecimento de políticas de inclusão digital e formação docente continuada, conforme apontado nos estudos analisados.

4.3 Recomendações e Perspectivas Futuras

Diante das vantagens e desafios identificados na integração das TDICs na educação básica, torna-se fundamental propor recomendações que possam subsidiar políticas públicas, práticas pedagógicas e agendas de pesquisa voltadas para a promoção de uma educação inovadora, equitativa e inclusiva.

Em primeiro lugar, recomenda-se a formulação e implementação de políticas integradas de formação docente, que articulem ações de formação inicial e continuada, com foco não apenas no domínio técnico das ferramentas digitais, mas também no desenvolvimento de competências críticas, éticas e colaborativas (Santos *et al.*, 2025; Ferreira, 2017).

Programas de formação devem ser contextualizados às realidades locais e promover o compartilhamento de experiências entre pares, valorizando práticas inovadoras e a construção coletiva do conhecimento. É essencial que tais programas contemplem também a inclusão digital, capacitando os professores para lidar com a diversidade e as necessidades educacionais especiais, conforme evidenciado por Ferreira (2017) na análise da formação de docentes para a inclusão de crianças com TEA.

Outra recomendação fundamental é o investimento contínuo em infraestrutura tecnológica e conectividade, especialmente em regiões rurais e periferias urbanas, de modo a reduzir as desigualdades de acesso e garantir que todos os estudantes possam se beneficiar das potencialidades das TDICs. Políticas públicas devem priorizar a distribuição equitativa de dispositivos, o suporte técnico e a atualização permanente dos recursos digitais nas escolas, articulando esforços entre governos, setor privado e sociedade civil.

No âmbito da gestão escolar, recomenda-se o fortalecimento de uma cultura institucional voltada à inovação, à experimentação pedagógica e à valorização do protagonismo docente. Gestores escolares devem ser incentivados a criar ambientes colaborativos, a apoiar iniciativas de formação e a promover o uso ético e seguro dos dados educacionais, em consonância com os princípios de privacidade e proteção dos direitos dos estudantes.

Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, sugere-se o aprofundamento de estudos sobre os impactos das TDICs em diferentes contextos educacionais, considerando variáveis como gênero, raça, território e condições socioeconômicas. Pesquisas colaborativas e comparativas, envolvendo diferentes regiões do Brasil e experiências internacionais, podem contribuir para a identificação de boas práticas e a formulação de recomendações mais robustas e transferíveis. Ademais, agendas futuras devem priorizar a investigação sobre o uso ético dos dados educacionais, o desenvolvimento de metodologias ativas mediadas por tecnologia e a avaliação do impacto das políticas de inclusão digital.

Por fim, destaca-se a importância da cooperação internacional como estratégia para o fortalecimento das políticas de inovação educacional. Parcerias entre instituições, redes de pesquisa e organismos multilaterais podem potencializar a troca de experiências, o acesso a recursos e a construção de soluções conjuntas para os desafios globais da educação digital.

Em síntese, a superação das barreiras e a ampliação dos benefícios das TDICs na educação básica dependem de ações integradas, investimentos contínuos e do engajamento coletivo de todos os atores envolvidos no processo educativo. Apenas assim será possível

promover uma educação verdadeiramente democrática, inovadora e capaz de responder às demandas do século XXI.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos recentes sobre a integração das TDICs na educação básica evidencia que, embora haja avanços notáveis em personalização do ensino, engajamento estudantil e inovação pedagógica, persistem desafios estruturais, pedagógicos e sociais que demandam atenção contínua de pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas. A literatura revisada demonstra que experiências exitosas, como as implementadas em redes públicas do Ceará e Pernambuco, ou em projetos colaborativos entre Brasil e Portugal, são exemplos concretos do potencial transformador das TDICs quando integradas de forma planejada, contextualizada e acompanhada de formação docente permanente.

No entanto, a universalização dos benefícios das TDICs ainda é limitada por desigualdades de acesso, infraestrutura deficiente, formação docente insuficiente, resistência cultural e questões éticas relacionadas ao uso de dados educacionais. A pandemia de COVID-19, ao mesmo tempo que acelerou a adoção de tecnologias digitais, também escancarou as lacunas históricas do sistema educacional brasileiro, evidenciando a necessidade de políticas públicas integradas, investimentos contínuos e ações colaborativas entre diferentes atores sociais.

Diante desse cenário, recomenda-se a promoção de programas de formação docente articulados à prática pedagógica, o fortalecimento de políticas de inclusão digital e o investimento em infraestrutura tecnológica como estratégias fundamentais para garantir a equidade e a qualidade da educação. Além disso, é imprescindível fomentar uma cultura escolar aberta à inovação, à experimentação e à reflexão ética, de modo que o uso das TDICs contribua efetivamente para a formação de cidadãos críticos, criativos e preparados para os desafios do século XXI.

Por fim, destaca-se a importância de agendas de pesquisa colaborativas e comparativas, envolvendo diferentes realidades nacionais e internacionais, para o compartilhamento de boas práticas e a construção de soluções inovadoras e sustentáveis. A integração efetiva das TDICs na educação básica não é apenas uma questão tecnológica, mas um compromisso coletivo com a democratização do conhecimento, a inclusão social e a transformação educacional.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, A. A. et al. Desafios e potencialidades das tecnologias digitais na educação contemporânea. **Cadernos Cajuína**, v. 10, n. 3, e1034, 2025. Disponível em <https://v3.cadernoscajuina.pro.br/index.php/revista/article/view/1034/880>. Acesso em

CORREIA NETO, R. M. Tecnologias Digitais e Formação Docente: relações existentes. **Revista Portuguesa de Educação Contemporânea**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 47-60, 2024. Disponível em <https://www.revistas.editoraenterprising.net/index.php/rpec/article/view/781/984>. Acesso em 11 mar. 2025.

DALGALLO, L.; SILVEIRA, R. M. C. F. Formação continuada com enfoque ciência-tecnologia-sociedade para docentes de enfermagem. In URBAN, J. R.; SALLES, V. O.; FRASSON, A. C. (Org.). **Desafios da formação de professores e práticas pedagógicas na contemporaneidade**. Ponta Grossa: Texto e Contexto, 2022, p. 89-102. Disponível em <https://bit.ly/45jGTc2>. Acesso em 11 mar. 2025.

FERREIRA, R. F. A. **Inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista, na Educação Infantil**: o desafio da formação de professoras. 2017. 161f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Disponível em <https://bit.ly/44MSgco>. Acesso em 11 mar. 2025.

LACERDA, A. F. C. **Tecnologia na educação**: A Formação de Professores para o uso de Ferramentas Tecnológicas em Sala de Aula. 2017. 134f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2017. Disponível em http://ww5.ead.ufrpe.br/ppgteg/pdf/2018/dissertacoes/dissertacao_ana_Flavia.pdf. Acesso em 11 mar. 2025.

PORDEUS, M. P.; MAGALHÃES JUNIOR, A. G.; PORDEUS, C. L. V.; PAULINO, F. W. V. O ensino remoto e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no Estado do Ceará: alguns apontamentos no cenário da pandemia de Covid-19. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, e32511427531, 2022. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27531/23955>. Acesso em 11 mar. 2025.

SANTOS, L. C. B. et al. Formação continuada de professores para a inclusão digital: abordagens, desafios e impactos na prática pedagógica. **Lumen Et Virtus**, São José dos Pinhais, v. 16, n. 44, p. 96-105, 2025. Disponível em <https://doi.org/10.56238/levv16n44-008>. Acesso em 11 mar. 2025.

SANTOS, S. R. M.; MARTINS, W. R. Desafios da relação entre educação e tecnologia na contemporaneidade e o uso de Big Data e Learning Analytics: um convite ao protagonismo de educadores e pesquisadores da educação. In NUNES, A. K. F.; SANTOS, S. R. M. (Org.). **Conhecer para dialogar**: reflexões sobre conhecimento e contemporaneidade. Aracaju: EDUNIT, 2022, p. 86-103. Disponível em <https://bit.ly/46ozqJO>. Acesso em 11 mar. 2025.

SENA, F. L.; COSTA, M. L. P. Desafios atuais para formação inicial de professores da Educação Básica em tempos de pandemia. In **Ciência Brasileira**: Múltiplos Olhares. Recife, PE: Even3, 2023. Disponível em <https://bit.ly/3TV4lGh>. Acesso em 11 mar. 2025.

SOUZA NETO, A. Formação de professores para os usos das tecnologias digitais na escola: subjetividades em jogo. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 16, n. 8, p. 9473-9486, 2023. Disponível em <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/1503/993>. acesso em 11 mar. 2025.

TOMÁS, D. N. A queixa escolar na Educação Infantil e a relação com a formação de professores. **Anais VI Congresso Nacional de Formação de Professores e XVI Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores**, 26 mar. 2024. Disponível em <https://eventos.reitoria.unesp.br/anais/vicnfp-xvicepfe/686071-a-queixa-escolar-na-educacao-infantil-e-a-relacao-com-a-formacao-de-professores/>. Acesso em 11 mar. 2025.